

ВЫПОЛНЕНИЕ УЧИТЕЛЕМ КОММУНИКАТИВНЫХ ЗАДАЧ

Халиков Аъзам Абдусаломович

Доктор педагогической наук, профессор Ташкентский государственный педагогический университет имени Низами

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7443732>

***Аннотация.** Установление коммуникативных методов, используемых при выполнении педагогических задач, всегда была сложной проблемой. Особенно молодые учителя остро чувствуют эти трудности. Умения общаться, коммуникативные способности учителя способствуют достижению успехов в учебно-воспитательной деятельности. В данной статье приведены суждения, основанные на педагогическом опыте, об оказывании учителям влияния на учеников, при выполнении различных коммуникативных задач.*

***Ключевые слова:** профессиональные навыки, педагогический опыт, коммуникативный метод, учебная деятельность.*

TEACHER'S PERFORMANCE OF COMMUNICATION TASKS

***Abstract.** One of the important factors which shows teacher's professional skill is teacher's talent of communicating with his students. Especially his oral effecting through word embodied in teacher's communicating talent, his talent of encountering will be basement on his achieving success on educational – upbringing activity. In the following article different ideas relying on pedagogical experiences are given about oral effecting through word on the base of teacher's speech talent.*

***Keywords:** professional skills, pedagogical experience, communicative method, educational activity.*

В результате опроса, проведенного с учителями различного педагогического стажа, выявлено следующее: многие из них, несмотря на то, что систематически применяют педагогические воздействующие средства, не осознают коммуникативные задачи в качестве необходимого важного элемента педагогического процесса. В этом практически все учителя хорошо осознают такие компоненты, как выборочная система образовательно-воспитательных методов и педагогическое воздействие для систематического осуществления своих педагогических задач.

Для учителя, систематически анализирующего свою педагогическую практику, осознание коммуникативных задач в качестве основного инструментального компонента удостоверяет насколько важно, насколько становится ясной осуществляющая в этом воспитательно-воздействующая модель, увлекательность, точность, ясность самого воздействия.

Несмотря на то, что учитель достаточно успешно может ответить на вопрос «Что нужно делать при чрезвычайных положениях?», сомневаясь, задумывается при ответе на проблему «Каким образом нужно осуществить?». Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно четко определить логику и приемы системы общения с учениками.

В методах, использованных в педагогически воздействующей методике, примененной в деятельности А.С.Макаренко, во многих случаях точно определив цель в образовании и воспитании, можно увидеть установление правильной организации ситуации при общении с учениками. В некоторых случаях своеобразная «атака лицом к

лицу» проявляет возможность осознания общения, предоставляющего возможность понять, в чем дело и без непосредственного общения учителя с воспитуемым, системы официальной беседы на собраниях или совместного проведения различных мероприятий с коллективом класса, на что способен каждый ученик. Среди воздействующих педагогических методов, используемых учителем в образовательно-воспитательном процессе, в особенности метод коллективной и индивидуальной беседы, имеет большое значение. Однако эффективность использования данных методов и ситуаций, возникающих в процессе общения, могут быть различными. Именно данные методы обеспечивают эффективность воздействующих методов в образовательно-воспитательном процессе.

Давайте обратим внимание на повседневное общение людей. Представьте, вы что-то должны спросить у незнакомого человека. Естественно, основной метод – попросить. Однако, прежде чем говорить непосредственно о спрашиваемом, вы должны стремиться к организации начальной ситуации, обеспечивающей успех. В этом случае вежливо организуете психологическую среду, используя известные коммуникативные методы, осуществите овладение объекта в общении, а потом уже непосредственно осуществите воздействие.

Установление коммуникативных методов, используемых при выполнении педагогических задач, всегда была сложной проблемой. Особенно молодые учителя остро чувствуют эти трудности в начальные же годы своей деятельности.

Выполнение учителем коммуникативных задач – исходит из разных форм педагогической деятельности, сформированного уровня классного коллектива, принципов управления общением, индивидуальных возрастных особенностей учеников, являющихся участниками ситуации. Соотношение коммуникативной задачи к педагогической задаче, сравнение коммуникативной задачи избранной методики с образовательно-воспитательным воздействием и организация их единства обеспечивает процесс общения и вообще педагогическое взаимное сотрудничество.

В этом плане прослеживается следующая связь: во-первых, методика работы с классным коллективом опосредована с системой общения, во-вторых, пути решения текущих коммуникативных задач общения определяется стратегией методики избранного педагогического воздействия. Будущий учитель может овладеть основы профессионально-педагогического общения в педагогических образовательных учреждениях, в течение бурной педагогической деятельности, а также в процессе самовоспитания. В этом учитель подробно должен знать следующие важные коммуникативные задачи:

Схема № 1.

ВАЖНЫЕ КОММУНИКАТИВНЫЕ ЗАДАЧИ, КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ УЧИТЕЛЮ

Считается неправильным, что данные направления полностью обеспечат процесс овладения навыками профессионального общения учителя. Систематическое соотношение общих творческих позиций со своей профессионально-педагогической деятельностью общения, определение для себя ее систему, логику, оптимальные индивидуальные формы считаются неизбежным условием деятельности, ведущей к овладению педагогического общения. А также, учитель свои теоретические правила педагогической коммуникации должен апробировать в своих экспериментах.

Каким образом учитель осуществляет коммуникативные задачи, и какие функции выполняет в образовательно-воспитательном процессе? То, что коммуникативные задачи имеют многогранное значение в педагогической деятельности, учитель чувствует хорошо. Еще долго можно продолжать список задач, помогающих в решении таких педагогических проблем коммуникативных задач, как взаимное сотрудничество с учениками в течение образования и воспитания, приучать учеников к выполнению каких-то общественных работ, формирование взаимоотношений членов коллектива, обеспечение нужного эмоционального микроклимата. Коммуникативное общение учителя – система, имеющая много функций:

- информационно-коммуникативная;
- регуляционно-коммуникативная;
- аффективно-коммуникативная.

В процессе выполнения коммуникативных задач эти функции должны осуществляться в полном, комплексном виде, в противном случае понизится эффективность общения учителя с учениками и не даст намеченных результатов.

От молодых учителей, только что начинающих свою профессиональную деятельность, требуется овладение всесторонними глубокими знаниями для постоянного самоанализа, эффективной педагогической подготовки к процессу урока. В частности:

- иметь глубокие знания по своему учебному предмету и тщательно знать изучаемый материал;

- серьёзно готовиться к педагогически-психологическому и методическому общению с учениками;
- изучить внутренние психологические особенности каждого ученика и классного коллектива;
- свободно вести себя при общении и удерживать свои психически-психологические эмоции;
- овладеть профессиональные навыки и умения общения с классным коллективом;
- уметь продемонстрировать высшие примеры педагогической культуры и педагогического такта, развивать педагогический интеллект и мировоззрение;
- уметь составить технологическую карту занятия на основании критерий выбора методов и средств, соответствующих цели, задачам и содержанию предметов;
- заведомо знать случайно происходящие педагогические ситуации и в отношении их уметь применять резкие меры.

Успех педагогической подготовки в общении с учениками во многом зависит от способности овладения и применения учителем коммуникативных навыков и умений.

Важный компонент профессионально-педагогического коммуникативного общения – способность учителя ясно выразить свои мысли и рассуждения, эмоциональные чувства. Когда учитель при случайных различных педагогических ситуациях сердится, радуется, обижается, переживает, подобно актеру должен суметь найти выход из одного положения в другой, из одной формы в другую.

В этом смысле известный русский педагог А.С.Макаренко в своих произведениях следующим образом излагает свои мысли о профессиональных качествах учителя: *«Педагог на уроке не может не играть определенной своеобразной роли. Учитель, не умеющий играть роль на классной сцене, не может вести профессиональную деятельность. Он в каком-то смысле актёр. Совершенно недопустимо, чтобы наше поведение, нрав, характер являлись для нас педагогическим оружием. Нельзя допустить воспитание детей с помощью наших душевных переживаний, чувствами. Ведь мы люди. Если в других различных профессиях можно решить проблему без душевного усердия, то и педагогу следует вести деятельность без душевной боли. Ученику иногда в общении приходится показывать душевную боль. Для этого педагог также должен суметь сыграть положительную роль, подобно актеру на сцене.*

Однако не следует играть сценическую роль поверхностно. В этой игре есть какой-то пояс, связывающий педагога его удивительной личной способностью, это роль, демонстрирующая ваше прекрасное поведение. Эта сценическая игра не какой-то мертвый случай или же техника, а настоящий процесс, проявляющий скрытые душевные чувства, доброту».

В процессе выполнения учителем коммуникативных задач педагогическое воздействие, происходящее из-за педагогической деятельности, переживания, эмоции, заботы учителя, являются совокупностью сложных жизненных и целенаправленных забот учителя, именно в этом процессе сохраняется совокупность жизненных, сверх произвольных забот, связанных с профессиональной деятельностью учителя. В результате, переживание учителя в педагогических ситуациях создает также по поводу педагогической произвольности чувство ответственности перед своей деятельностью. Поэтому сверх произвольные заботы осуществляются на основании чувств, направленных

на произвольные хлопоты учителя и педагогическим образовательно-воспитательным целям.

REFERENCES

1. Батарщев А.В. Психодиагностика способности к общению или как определить организаторские и коммуникативные качества личности.- М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2017.- 176 с.
2. Зязюн И.А. Культура общения учителя //Народное образование.- 1990. № 6 – С.17
3. Раченко И.П. Диагностика развития педагогического творчества учителя. – Пятигорск, 1992.- 196 с.
4. Шедровицкий Г.П. Коммуникация, деятельность, рефлексия //Исследование речемыслительной деятельности. – Алма-ата, 1974. - С. 12-28.